

13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH

Xakimjonov .Z.A

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311512>

Annotatsiya. Futbol sport turi bilan muntazam shug'ullanish bolalarning chidamlilik darajasini oshiradi. Yosh sportchilarda chidamlilikni tarbiyalash vositalari, usullari va uslublarining samarali tizimi o'rganishni hamda ilmiy asoslab berishini taqozo etadi. Tadqiqot mavzusining tanlanishi ham aynan shunga bog'liq bo'lib, uning bugungi kunda dolzarbligi shubha uyg'otmaydi.

Kalit so'zlar: chidamlilik, jismoniy tarbiya, sog'lom hayot.

ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ

Аннотация. Регулярные занятия футболом повышают уровень выносливости детей. Эффективная система средств, методов и способов тренировки выносливости у юных спортсменов требует изучения и научного обоснования. От этого зависит выбор темы исследования, и ее актуальность на сегодняшний день не вызывает сомнений.

Ключевые слова: выносливость, физическое воспитание, здоровый образ жизни.

INCREASING THE ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS

Abstract. Regular practice of football increases children's endurance level. An effective system of means, methods and methods of training endurance in young athletes requires study and scientific justification. The choice of the research topic depends on this, and its relevance today is beyond doubt.

Key words: endurance, physical education, healthy life.

KIRISH

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Hozirgi kungacha futbolchilarni jismoniy tarbiyalash yuzasidan qator mutaxassislar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularda yoshga xos xususiyatlar, yuklamalarni me'yorlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish, organizmning funksional qobiliyatlari, chidamlilikni rivojlantirish masalalari tadqiq qilingan. Biroq, bu ilmiy ishlarda BO'SM tayyorgarlik guruhida yosh futbolchilarning chidamliligini rivojlantirish masalalari yoritilmagan.

Tadqiqot maqsadi: 13-14 yoshdagi futbolchilarni chidamkorlik sifatini tarbiyalashda samarali vositalar va usullarni rejalashtirish hamda ularning samaradorligini aniqlashdan iborat.

Harakatlanish faoliyatidan ham ko'rish mumkinki, nazorat guruhining maydondagi harakatlanishlari tajriba guruhining futbolchilarining harakatlanish faoliyatlaridan yuqoriligini ko'rsatmoqda. Bundan jismoniy tayyorgarlikning pasayishi bilan ularning harakatlanish faoliyatiga ta'sir etadi degani. Tajriba guruhimizning birinchi dastlabki olingan natijalarga qaraganda jasmoniy tayyorgarligining pastligi ko'rinib qolgan edi. Ikkinchi tadqiqotdan so'ng olingan natijalarda esa, harakat faolligini dastlabki olingan natijalarga qaraganda yuqoriligini, bunda natijalarning o'sganligini aniqladik.

METOD VA METODOLOGIYA

Olingan natijalardan yosh futbolchilar o'yin davomida harakat faoliyatlariga e'tibor qartishi kerakligini bildiradi. Shu sababdan biz tomondan qo'llanilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan mashqlar yordamida oshirishga harakat qildik, pedagogik tajribada tanlangan guruhimizda joriy etdik va bu bergan vosita va usullarimizni ta'sir etganligini

bilish maqsadida biz nazorat va tajriba guruhlaridan 6 test me'yorlarni qabul qilib olib ularni taqqosladik. Test me'yorlari tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan so'ng olindi. Nazorat va tajriba guruhlarining natijalari 3.1-jadvalda ko'rsatilgan.

Bizning o'quv-mashg'ulotlarda olingan test nazoratida yosh futbolchilarning harakatlari o'yin davomidagi ko'rsatkichlariga mos kelishini aniqladik. Dastlabki test me'yorlarni musobaqa davrining boshidagi o'quv-mashg'ulotlarida olingan. Bu yerda jismoniy sifatlarni ko'rsatuvchi 30 m ga yugurish, 400 m yugurish, 6 daqiqali yugurish, 7x50 m yugurish, texnik harakatlarni aks ettiruvchi 30 m ga to'p bilan yugurishda va 5x30 m to'p bilan yugurish test me'yorlarni foydalanilgan. Nazorat testlarida 13-14 yoshli futbolchilarning ko'rsatkichlarida sezilarli darajada farq ko'rindi. Tezlikni aniqlovchi 30 m ga yugurishda nazorat guruhdagi yosh futbolchilar $4.62 \pm 0,24$, tajriba guruhi $4.69 \pm 0,59$, 400 m ga yugurishda 72.12 ± 5.25 , tajriba guruhi 72.01 ± 4.26 , 6 daqida yugurish 1425 ± 53.36 , tajriba guruhida 1445 ± 51.23 , 7x50 m yugurish $75.12 \pm 5,26$, tajriba guruhi 76.56 ± 5.08 , 30 m ga to'p bilan yugurishda 5.25 ± 0.89 , tajriba guruhi 5.32 ± 0.65 va 5x30 m ga to'p bilan yugurishda 30.12 ± 2.69 , tajriba guruhi 31.25 ± 2.31 natijalarni ko'rsatishgan.

TADQIQOT NATIJASI

Dastlabki olingan natijalardan yosh futbolchilarning test me'yorlarida tajriba guruhining yosh futbolchilarning harakatlari yuqori emasligini aniqladik. Bundan dastlabki olingan natijalardan xulosa qiladigan bo'lsak, 13-14 yoshli futbolchilarning chidamkorlik sifatining ko'rsatkichlari o'yin davomidagi pedagogik kuzatishlardan olingan natijalarga ham mos kelishini aniqladik.

O'quv-mashg'ulot jarayonida olib borgan tadqiqotlarimizning oxirida shu narsa ma'lum bo'ldiki, qayta testdan so'ng 13-14 yoshli futbolchilarning nazorat va tajriba guruhlarining ko'rsatkichlari o'zgarganligini aniqladik. Nazorat guruhining dastlabki olingan natijalari orasida katta o'sish kuzatilmagan bo'lsa, tajriba guruhidagi futbolchilarda 30 m yugurishda o'sish $t=3.76$, bu $R \leq 0,01$, 30 m to'p bilan yugurishda o'sish $t=4.10$, bu $R \leq 0,01$ natijani ko'rsatmoqda.

Tezkorlik sifati bo'yicha natijalari shuni ko'rsatdiki, hamma guruhlar (nazorat va tajriba guruh) futbolchilarida, ayniqsa tajriba guruhidagi tarbiyalanuvchilarning katta o'sish sezildi (30 m to'p bilan va to'psiz). Ya'ni tajriba guruh futbolchilarining tadqiqotlardan keyin yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldilar ($R \leq 0,01$). Bundan tashqari tajriba guruhining 400 m yugurish natijalarida ham nazorat guruhining tarbiyalanuvchilariga qaraganda katta bo'lmasada o'sish kuzatildi ($t=3.98$, bu $R \leq 0,01$).

Tajriba guruhining, 6 daqiqali yugurishda ($t=9.96$, bu $R \leq 0,001$), 7x50 m yugurishda ($t=3.31$, bu $R \leq 0,01$) va 5x30 m to'p bilan yugurish ($t=11.01$, bu $R \leq 0,001$) natijalarida o'sishlar kuzatildi ($t=11.11$, bu $R \leq 0,001$).

Test natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, tadqiqot boshida chidamkorlik sifati, nazorat va tajriba guruhining 13-14 yoshli futbolchilarida yetarli darajada bo'lmagan. Tadqiqotning oxirida bu sifat tajriba guruhida 400 m yugurish, 6 minut yugurish, 7x50 m yugurish va 5x30 m to'p bilan yugurish harakatlarda ancha o'sganligi ma'lum bo'ldi.

MUHOKAMA

Olingan natijalardan shuni ko'rsatadiki, to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar natijasida, ya'ni yosh futbolchilarning chidamkorlik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan usullar yordamida tadqiqotdan so'ng, natijalarni o'zgarganligi

kuzatildi. bu esa o'quv-mashg'ulotlarda olib borgan ishlarimizning o'z samarasini berganligidan dalolat beradi.

Tayyorlov davri davomida mashg'ulot yuklamalari asta-sekin o'sib borishi kerak va davr so'ngida o'zini eng yuqori nuqtasiga yetishi kerak. Lekin mashg'ulot yuklamalarini tarkibiy qismlari har xil o'zgarishga ega. Yuklama hajmi tez o'sadi va tayyorlov davrini o'rtalarida eng yuqori kattaliklarga ega bo'ladi. Ba'zi sport turlarida biroz kamroq bo'lishi mumkin (qanchalik shiddat past bo'lsa, shunga hajmni kattaligini tez erishishi mumkin).

Tayyorlov davrida hech qanday katta musobaqalar o'tkazilmasligi kerak. Lekin vaqti-vati bilan futbolchi musobaqalarda ishtirok etishi kerak, chunki musobaqalarda psixologik tayyorgarlik shakllanadi, mahorat oshadi va o'zini imkoniga ega bo'ladi.

XULOSA

Olingan natijalardan shuni ko'rsatadiki, to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar natijasida, ya'ni yosh futbolchilarning chidamkorlik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan usullar yordamida tadqiqotdan so'ng, natijalarni o'zgartirishni kuzatildi. bu esa o'quv-mashg'ulotlarda olib borgan ishlarimizning o'z samarasini berganligidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.12.2019 й., 06/19/5887/4116-сон.
2. Абдуллаева М. Болалар ўйинларида ўзаро муносабатлар. Бошланғич таълим. Тошкент, 2000 б 47-48.
3. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
4. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
5. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
6. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
7. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.
8. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
9. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
10. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.

11. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.
12. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
13. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.
14. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
15. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
16. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.